

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA O CUIDADO DE PROFESSORAS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Paolla Tonet ¹

Frente à relevância de um olhar voltado para o bem-estar de professoras e professores e para a ampliação de boas relações no ambiente escolar, o presente texto da seção “Cuidar de quem cuida” busca tecer considerações e reflexões acerca do Projeto Político Pedagógico (PPP) como ferramenta impulsionadora de práticas de cuidado aos trabalhadores e trabalhadoras da educação.

Paulo Freire, em “Pedagogia do Oprimido”, discute a importância do diálogo como prática libertadora e essência da educação. Destaca a palavra como ferramenta central na produção de transformações e mudanças: “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” (Freire, 1987, p. 44). Problematisa que o uso da palavra não deve ser restrito a poucos, tampouco monopolizado a um único saber; deve, sim, ser socializado por todos, como um direito. Neste sentido, a palavra, quando possibilitada de ser pronunciada e ouvida, é o caminho para criar e recriar novas possibilidades de existências e de sentidos. Dentro do contexto escolar, a prática dialógica é fundamental no trabalho pedagógico, e a voz precisa ser uma alternativa para toda a comunidade escolar, crianças, jovens e adultos.

Uma das formas de garantir este espaço para todos é por meio de uma gestão pensada e consolidada através de práticas coletivas. Esses modelos de organização necessitam ser discutidos e definidos como objetivos institucionais a serem alcançados. É por meio de uma gestão participativa que noções de responsabilidades, vinculação e apropriação de fazeres e saberes são consolidadas, permitindo que estruturas e funcionamentos tradicionais, e que já não carregam sentidos efetivos, possam ser repensados e reinventados. A escola possui, como uma de suas funções, ensinar o exercício da cidadania; para tanto, ela própria pode oportunizar a vivência ao constituir-se como um espaço democrático. Assim, aprende-se a partir dessa

¹ Graduanda de Psicologia na Associação Catarinense de Ensino (ACE). Estagiária de Psicologia no Núcleo Multiprofissional de Educação da Secretária Municipal de Educação de Araquari.

aproximação com a vida. Na prática, é certo que sua construção não é simples: uma gestão compartilhada dá-se nos modos em que as relações se constituem no dia a dia. Não é algo pronto, mas um processo contínuo.

Sabe-se que o trabalho pedagógico deve refletir e ser fruto da pluralidade de vozes, principalmente daquelas que ali atuam, construindo o cotidiano escolar em conjunto. Nesse sentido, tornam-se essenciais questionamentos direcionados à voz das professoras e professores: este espaço de escuta realmente existe? O lugar daqueles que ensinam e cuidam precisa ser reconhecido em sua total importância e significado. É preciso legitimar suas impressões, manifestações, ideias e pensamentos. Para isso, é fundamental oferecer condições concretas para que estas vozes possam ecoar, não em situações pontuais, mas incentivadas como compromisso escolar. Nessa lógica, uma atuação orientada na gestão participativa propicia espaços de participação e pertencimento, assim como produção de cuidado e bem-estar. Reconhecer estas pessoas é uma forma de valorização.

A Constituição de 1988 define como um dos princípios para a educação a gestão democrática, sendo o Projeto Político Pedagógico (PPP) estabelecido por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (Brasil, 1996) como uma alternativa para garantir e viabilizar essa forma de trabalho democrática. Em destaque, o artigo 206 considera como base do ensino:

- III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- [...]
- VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; (BRASIL, 1988).

Tal princípio implica na reconfiguração do modo de trabalho escolar, objetivando a socialização das tomadas de decisões e promovendo rupturas com ações individuais e estruturas de poder centralizadas. Compreende-se que dar vida a estas formas de funcionamento é uma tarefa complexa. Nesse cenário, uma das ferramentas para consolidar cuidados e aprendizados coletivos é o Projeto Político Pedagógico. É importante ressaltar que este documento não se reduz a decisões fechadas do currículo da escola ou ao cumprimento burocrático; o PPP é um documento vivo, um instrumento que se atualiza e se transforma no diálogo com o território e com as necessidades da comunidade escolar. Por isso, deve ser utilizado como uma alternativa possível para que toda a comunidade escolar possa se apropriar da instituição, favorecendo uma cultura do pertencimento.

A essência do Projeto Político Pedagógico reside na construção conjunta, refletindo as condições do território em que a escola está situada e os sujeitos envolvidos direta e indiretamente, criando a identidade e as finalidades educativas da escola, vinculadas ao seu cotidiano real. Nessa construção, há muito espaço para refletir: “Que escola queremos?” e “Que sociedade queremos?”. Na prática, o PPP tem muito a contribuir com o cuidado de todos, pois permite que essas ações sejam pensadas e avaliadas pelas pessoas que ali atuam. Tal propósito se constitui a partir da leitura da realidade da escola e torna-se efetivo quando sua elaboração é norteada pelo diálogo e pelos olhares coletivos. Como pontuado por Ramos et al. (2021), o Projeto Político Pedagógico é um texto que carrega contexto e história, consolidado como um instrumento vivo de transformação.

O projeto educativo é uma aposta nas possibilidades que a escola possui de ampliar a qualidade de ensino e convivência da instituição para todos, a partir de ações intencionais. Ele precisa ser revisitado a fim de que se entenda se a organização do trabalho está alinhada e coerente com os reais interesses coletivos da comunidade escolar. A reflexão sobre os rumos do projeto (que nascerão do chão da escola) deve ser um processo permanente e vivo, passível de mudanças e revisões, quantas forem necessárias, buscando alcançar os propósitos ali estabelecidos por meio de um percurso autônomo da escola.

Dada a contextualização das potencialidades do documento, ele pode justamente caminhar na direção do cuidado. A organização do trabalho pedagógico pode ser norteada a fim de que conflitos sejam trabalhados e relações autoritárias e competitivas sejam superadas (Veiga, 2002). Uma instituição escolar preocupada em realizar uma gestão democrática e participativa, e que compreende o PPP como uma possibilidade de materializar tais ações, é também uma escola implicada com a ética do cuidado de seus professores, alunos e comunidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 20 maio 2026.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

RAMOS, Cláudia Alves Moreira. et al. O Projeto Político Pedagógico como Ferramenta de Gestão Participativa. In: SEMINÁRIO GEPRÁXIS, 8., 2021, Vitória da Conquista. **Anais** [...]. Vitória da Conquista: UESB, 2021. v. 8, n. 8, p. 1-14. Disponível em: <https://anais.uesb.br/index.php/semgepraxis/article/viewFile/9526/9335>. Acesso em: 20 maio 2026.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível**. 14. ed. Campinas: Papirus, 2002.

